

Флікон Г.А.

Магістрант

Інстытут Падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі

**ГРАВЮРА ЯК ІКАНАГРАФІЧНАЯ КРЫНІЦА ІКАНАПІСУ: АСНОЎНЫЯ АСПЕКТЫ
ВЫВУЧЭННЯ Ё БЕЛАРУСКАЙ, УКРАЇНСКАЙ, РУСКАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІЯХ**

Закранаючы пытанне выкарыстання гравюры ў якасці крыніцы для твораў іканапісу, варта адзначыць, што дадзеная тэматыка ў айчыннай гістарыяграфіі з’яўляецца амаль не вывучанай. Гэта, перш за ўсё, звязана з абмежаванай даследаванасцю як мастацтва гравюры, так і сакральнага жывапісу ўвогуле. Дадзеныя тэмы, як і шматлікія іншыя, прысвечаныя беларускаму мастацтву, пачалі вывучацца ў 20 гг. XX ст. – перыяд Беларусізацыі, аднак ужо з 30-х гг. і фактычна да 80-х яны па ідэалагічных прычынах заставаліся па-за ўвагай даследчыкаў. Тым не менш, нават на першым этапе развіцця беларускага мастацтвазнаўства (20-я гады), падымалася пытанне выкарыстання гравюр у якасці крыніцы для твораў іканапісу.

Так, у артыкуле “Васіль Вашчанка – магілёўскі гравёр...” за 1925 г. пачынальнік беларускага мастацтвазнаўства Мікола Шчакаціхін, аналізуючы адну з гравюраў (аўтарства якой навуковец прыпісваў Васілю Вашчанку, а сучасныя даследчыкі – Фёдару Англіейку)¹ магілёўскага выдання “Акафісты штодзённыя” 1698 г. адзначае, што верхняя частка гравюры “...падобна да адной з ікон Віцебскага Аддзялення Беларускага Дзяржаўнага Музею – уласна да “каранаванья” невядомага пахаджэння, датаванага 1746 г., – і, магчыма, зьяўлялася да некаторае ступені першаўзорам для гэтай апошняй кампазіцыі”². Гэтую ж думку аўтар паўтарае паўтарае і ў іншым артыкуле³. Адпаведныя звесткі М. Шчакаціхін дае адносна яшчэ аднаго абраза латыгаўскага майстра – “Нараджэнне Хрыстова”, для якога, на думку даследчыка, крыніцай паслужыла адпаведная гравюра з куцеінскага “Трэфалагіёна” (1647), размешчаная люстэркава⁴.

Пра ўплыў гравюры на сакральны жывапіс даследчык таксама адзначае ў працы, прысвечанай творчасці Францыска Скарыны. Гэты датычыцца дрэварыту “Троіца” з пражскага выдання, пад уздзеяннем якога, на думку М. Шчакаціхіна, тып троіцы “у выглядзе мужчынскае постаці а трох тварах” распаўсюдзіўся ў вясковым іканапісе на Украіне і Беларусі⁵.

Для параўнання варта адзначыць, што ў рускім мастацтвазнаўстве пачатку XX ст. пра выкарыстанне гравюры для сакральнага жывапісу неаднаразова пісалася рознымі даследчыкамі. М.В. Алпатаў у артыкуле “Праблема барока ў рускім іканапісе” за 1926 г. акцэнтуюе ўвагу на выкарыстанні рускімі фрэскістамі і іканапісцамі XVII ст. заходнееўрапейскіх гравюр (Дзюрэра, Рэмбрандта, Піскатара), што паслужыла крыніцай для пранікнення стылю барока ў рускае мастацтва.

Пры гэтым, забягаючы наперад, варта адзначыць, што сучасная беларуская даследчыца манументальнага жывапісу В. Бажэнава ў адной са сваіх кніг адзначае, што ўпершыню на праблему ўплыву гравюры на фармаванне стылю іканапісу ўказаў амерыканскі мастацтвазнаўца Ф. Кімбал у сваёй кнізе за 1943⁶. Аднак прыведзеныя ў папярэднім абзацы звесткі сведчаць пра тое, што ў рускім мастацтвазнаўстве на гэтую праблему даследчыкі звярнулі ўвагу ў 20-я гг. XX ст. – амаль на 20 гадоў раней за амерыканскага калегу.

Е.І. Сычавец-Федаровіч у кнізе “Рускае мастацтва XVII стагоддзя” (1929) адзначае, што гравюры з нідэрландскай Бібліі Піскатара, пра якую пісаў і Алпатаў, паслужылі крыніцай для Яраслаўскіх фрэсак⁷.

¹ На нашу думку гравюра з’яўляецца перадрукоўкай дрэварта з кнігі Транквіліёна Кірыла “Зерцало богасловія”, выдадзенай ва Уневе ў 1692 г.

² Шчакаціхін М. Васіль Вашчанка – магілёўскі гравёр канца XVII – пач. XVIII стагоддзя / адбітак з Навуковага Зборніку Інстытута Беларускае Культуры. – Мн., 1925. – С. 129-130.

³ Іканапіс Беларусі XV – XVIII стагоддзяў / Аўтар тэксту і складальнік Н.Ф. Высоцкая. – Мн., 2001. – № 102.

⁴ Там жа. – № 97.

⁵ Шчакаціхін М. Гравюры і кніжныя аздобы ў выданнях Францішка Скарыны / Ін-т беларускай культуры – Мн., 1926. – С. 32.

⁶ Бажэнова, О.Д. Радзивилловский Несвиж. Росписи костёла Божьего тела. – Мн., 2007. – С. 300.

⁷ Сычавец-Федорович Е.И. Ярославские стенописи и Библия Пискара // Русское искусство XVII века. – Л., 1929. – С. 85-108.

Цікавыя для нашага разгляду звесткі ўтрымліваюцца ў альбомах, выдадзеных у 80-я гады, “Іканапіс Беларусі XV–XVIII ст.”, “Жывапіс Беларусі XII–XVIII ст.”, дзе даследчыца Н.Ф. Высоцкая, даючы каментары да пэўных твораў сакральнага жывапісу, часам указвае і магчымыя іканаграфічныя крыніцы – гравюры. Аднак відавочна, што аўтара сувязь паміж гравюрамі і абразамі цікавіць як магчымасць высвятлення датыроўкі жывапіснага твора, а не як паўнавартасная культурна-мастацкая з’ява, якая патрабуе асобнага вывучэння¹.

А. Ярашэвіч, даследуючы гісторыю пэўных абразоў, у тым ліку і ўзнікненне іх сюжэтаў, падкрэслівае, што запазычванне іканаграфіі для беларускіх твораў (асабліва каталіцкіх) дастаткова часта ажыццяўлялася з замежных гравюр, якія, у сваю чаргу, у большасці выпадкаў з’яўляліся рэпрадукцыямі твораў жывапісу².

Да разглядаемай праблемы звяртаюцца і іншыя даследчыкі. Варта адзначыць працу калектыву аўтараў “Іканапіс Заходняга Палесся XVI–XIX стагоддзяў”, у якой прадстаўлены грунтоўны матэрыял, што асвятляе характар і асаблівасці іканапісу лакальнай заходнепалескай школы на працягу чатырох стагоддзяў. У главе, прысвечанай абразу XVIII ст., утрымліваюцца звесткі пра выкарыстанне гравюраў Максіма Вашчанкі (магілёўскага гравёра) з куцеінскіх “Акафістаў” 1693 г. для групы абразоў невядомага майстра, пад умоўнай назвай “абразы з лілейным фонам”. Аднак пры гэтым аўтары адзначаюць, што крыніцай для іканапісу маглі паслужыць не гравюры, а – агульны і для гравюр, і для абразоў іканаграфічны пратограф³. Не глядзячы на дадзеную агаворку, аўтары ўсё ж адзначаюць магчымасць выкарыстання твораў Максіма Вашчанкі для заходнепалескага абраза. У гэтай жа працы даследчыкі называюць некаторыя абразы, крыніцамі для якіх, на іх думку, паслужылі гравюры з украінскіх выданняў⁴, што з’яўляецца цалкам відавочным для дадзенага рэгіёну.

Каштоўнымі для нашага разгляду з’яўляюцца каталогі да выставаў “Алтарны жывапіс Беларусі XVIII–XIX стагоддзяў” (Нацыянальны мастацкі музей, 23 лютага – 10 чэрвеня 2009), “Православная ікона Расіі, Украіны, Беларусі” (Нацыянальны мастацкі музей, 30 верасня – 9 лістапада 2008 г.), выдадзеныя як у папяровым, так і электронным выглядзе. У абодвух каталогах у каментарых да адпаведных твораў, аўтары, сярод якіх А.У. Карпенка, Н.Я. Трыфанава, Л.Л. Сысоева і, узгаданы вышэй, А.А. Ярашэвіч адзначаюць уплыў тых ці іншых гравюр на абразы. У каталогу да выставы “Алтарны жывапіс Беларусі XVIII–XIX стагоддзяў” такія звесткі датычацца трох абразоў, да выставы “Православная ікона Расіі, Украіны, Беларусі” (адносна беларускіх твораў) – двух (з 26). Дарэчы, для параўнання цікава адзначыць, што ў каментарых да рускіх абразоў (у каталогу іх 24) такіх звестак увогуле няма. А пра выкарыстанне гравюр для ўкраінскіх твораў адзначаецца ў дзевяці(!) выпадках з 29 да апублікаваных рэпрадукцый абразоў (пра рускі і ўкраінскі іканапіс пісалі адпаведна рускія і ўкраінскія даследчыкі).

Варта адзначыць, што акрамя даследчыкаў іканапісу да гэтай праблематыкі звярталі і даследчыкі гравюр. Шматаў В.Ф., адзначаючы значнасць дрэварытаў з віленскага выдання Пятра Мсціслаўца 1575 з выявамі евангелістаў, піша пра папулярнасць гэтых твораў сярод рускіх іканапісцаў, якія выкарыстоўвалі гравюры як крыніцу для стварэння вялікіх іконных выяў евангелістаў, цара Давыда⁵. Іншы прыклад датычыцца папулярнага з XVII ст. сюжэта апакаліпсіса ў фрэскавым роспісе рускіх храмаў, які распаўсюдзіўся там дзякуючы запазычаным іканаграфічным узорам. Аднак рускія фрэскісты за ўзор узялі не лепшыя творы (напрыклад, гравюры Дзюрэра, Кранаха, Гальбэйна; ды і Скарына звяртаўся да гэтай тэмы), а скарысталіся

¹ *Высоцкая Н.Ф.* Искусство Беларуси 12-18 вв. – Мн., 2004. – С. 13.

² *Ярашэвіч А.* “Маці Божая Снежная” ў Беларусі. – Мн., 2003. – С. 16. – (Бібліятэка часопіса “Наша Вера”).

³ *Іканапіс Заходняга Палесся XVI–XIX ст.* / В.Ф. Шматаў, Э.І. Вецер, М.П. Мельнікаў і ін.; навук. рэд. В.Ф. Шматаў; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К. Крапівы НАН Беларусі. – Мн., 2002. – С. 171.

⁴ Там жа. – С. 180, 190.

⁵ *Шматаў В.Ф.* Мастацтва беларускіх старадрукаў (XVI–XVIII ст.). – Мн., 2000. – С. 68.

гравюрами з амстэрдамскай гравіраванай Бібліі Піскатара¹. Звесткі пра ўплыў гравюр на іканапіс падае і даследчыца магілёўскай друкарні А.М. Пікулік, аднак яны патрабуюць ўдакладнення².

У працы рускай даследчыцы гравюры А.Г. Саковіч “Народная гравіроўанная книга Василя Кореня 1692–1696”, ўвогуле асобная глава прысвечана вывучэнню ўплываў Бібліі Василя Кореня на рускае мастацтва і ў тым ліку на іканапіс.

У працах украінскіх навукоўцаў пра выкарыстанне гравюр для іканапісу адзначаецца досыць часта. Пра гэта сведчыць прыведзены вышэй прыклад адносна каталогу выставы. З украінскіх даследчыкаў, якія звярталі ўвагу на выкарыстанне іканапісцамі гравюр у якасці крыніцы, варта назваць Д. Стэпавіка, Е. Лапухіну, Е. Пітацелеву, О. Каваленка, І. Шульц. Цікава адзначыць, што ўкраінскія аўтары называюць як распаўсюджаную крыніцу для твораў іканапісу ўзгаданую вышэй “Біблію Піскатара”, якую актыўна выкарыстоўвалі і рускія фрэскісты. Уцэлым, украінскія мастацтвазнаўцы прыводзяць дастаткова шмат прыкладаў выкарыстання заходнееўрапейскіх твораў друкаванай графікі для пісання абразоў.

Акрамя названых даследчыкаў пытанне выкарыстання гравюры закранаў Пуцко В., аналізуючы агульныя тэндэнцыі і выяўляючы адрозненні ва ўкраінскім, рускім і беларускім мастацтве XVI–XVIII ст. Аўтар адзначае, што для беларускага сакральнага жывапісу праваслаўных цэркваў не было характэрна выкарыстанне заходнееўрапейскіх іканаграфічных краніц, тут творцы збольшага кіраваліся гравюрамі з брацкіх выданняў, у адрозненне ад расейскага і ўкраінскага мастацтва, дзе гэта было натуральнай з’явай³.

Падводзячы вынік вышэй сказанаму, варта адзначыць, што у публікацыях асобных айчынных даследчыкаў пытанне выкарыстання гравюры для твораў іканапісу закранаецца. Безумоўна, гэтыя сціплыя звесткі не з’яўляюцца паўнавартасным даследаваннем дадзенай культурнай з’явы, аднак яны сведчаць пра тое, што гэта мела месца ў беларускім, рускім і ўкраінскім мастацтве XVII–XVIII ст. Пры гэтым, даследчыкі нават не ставілі сваёй задачай выявіць прычыны звароту жывапісцаў да тых ці іншых гравюр, прасачыць асаблівасці іх выкарыстання і інш. Названымі вышэй аўтарамі пры апісанні твораў іканапісу або фрэскі прыводзіліся сціплыя звесткі пра тое, што *крыніцай магла паслужыць пэўная гравюра*.

З прыведзеных вышэй прыкладаў, відавочна, што даследчыкі часта прыводзяць адпаведныя звесткі, таму нават выглядае дзіўным і незразумелым той факт, што праблема выкарыстання гравюр для твораў сакральнага жывапісу ўцэлым застаецца недаследаванай.

Каліновський В.В.

Аспірант

Центр пам’яткознавства НАН Украіны і УТОПІК

МАЛОВІДОМЕ ДЖЕРЕЛО ПРО ЖИТТЯ ТА НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІЄПІСКОПА ІНОКЕНТІЯ (БОРИСОВА)

Серед іерархів Херсоньско-Таврійської єпархії архієпіскоп Інокентій (у миру – Іван Олексійович Борисов) займає особливе місце. З його діяльністю пов’язують відродження в Криму православних обителів. Святитель, якого ще за життя порівнювали з Іоанном Златоустом, чимало зробив також для солдатів, поранених під час Кримської війни (1853–1855). Незважаючи на масштабність фігури святителя, за роки радянського панування його ім’я було практично забуто. Одним з перших в незалежній Україні роль Інокентія у розвитку істо-

¹ Шматаў В.Ф. Абодва перамаглі // Мастацтва Беларусі. – Мн., 1990. – № 9. – С. 14.

² Пікулік А.М. Мастацтва магілёўскіх старадрукаў. – Мн., 2002. – С. 80.

³ Пуцко В. Правэрка высноваў // Мастацтва Беларусі. – М., 1998. – № 9 – С. 70.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священників-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторовського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергєєва М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*